

PARALLEL IKKITA TO'G'RI CHIZIQ ORASIDAGI MASOFA

Bozarov Dilmurod Uralovich,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti assistenti.

E-mail: d.bozorov@inbox.ru

Achilov Islom Azamatovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani topish masalasi qo'yilgan. Ushbu maqolada tekislikda to'g'ri chiziq tenglamasi, to'g'ri chiziq turlari, to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak va nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa tushunchalari keltirib o'tilgan. Maqolada so'ngida, parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani topish masalasi yechilgan.

Kalit so'zlar: nuqta, to'g'ri chiziq, algebraik chiziq, parallel chiziqlar, masofa, geometrik jismlar, parametrik tenglama, normal vektor, yo'naltiruvchi vektor va to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ

Базаров Дилмурод Уралович,

Ассистент Каршинского инженерно-экономического института.

E-mail: d.bozorov@inbox.ru

Ачилов Ислам Азаматович

Старший преподаватель Каршинского инженерно-экономического
института

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается задача нахождения расстояния между параллельными прямыми. В данной статье представлены понятия уравнения прямой, видов прямых, угла между прямыми и расстояния от точки до прямой. В конце статьи решается задача нахождения расстояния между параллельными прямыми.

Ключевые слова: точка, прямая, алгебраическая прямая, параллельные прямые, расстояние, геометрические тела, параметрическое уравнение, вектор нормали, вектор направления и уравнение прямой с коэффициентом наклона.

DISTANCE BETWEEN TWO PARALLEL STRAIGHT LINES

Bozarov Dilmurod Uralovich,

Assistant of Karshi Institute of Engineering and Economics.

E-mail: d.bozorov@inbox.ru

Achilov Islom Azamatovich

Senior teacher of Karshi Institute of Engineering and Economics

ANNOTATION

This article deals with the problem of finding the distance between parallel straight lines. In this article, the concepts of the equation of a straight line, types of straight lines, the angle between straight lines and the distance from a point to a straight line are presented. At the end of the article, the problem of finding the distance between parallel straight lines is solved.

Key words: point, straight line, algebraic line, parallel lines, distance, geometric bodies, parametric equation, normal vector, direction vector and equation of a straight line with slope coefficient.

KIRISH. Analitik geometriya asosan \mathbb{R}^3 (yoki \mathbb{R}^2) koordinatalar fazosidagi geometrik jismlarning tenglamalarini, ya'ni Oxyz uch o'lchovli dekart koordinatalar sistemasi (yoki Oxy ikki o'lchovli dekart koordinatalar sistemasi) da ko'rib chiqadi.

Bundan tashqari, geometrik tenglamalar ichida (masalan, to'g'ri chiziq, tekislik, konus, giperbola, aylana va boshqalar) berilgan geometrik jismga tegishli bo'lgan barcha nuqtalarning (x,y,z) koordinatalari o'rtasida aloqa o'rnatadigan har qanday tenglama tushuniladi.

Boshqacha qilib aytganda, analitik geometriya geometrik jismlarni va ularning xususiyatlarini analitik ravishda o'rganadi, ya'ni.ularning tenglamalarini tahlil qilish orqali.

Tekislikda Oxy dekart koordinatalar sistemasini ko'rib chiqaylik.

Tekislikda $F(x,y) = 0$ ko'rinishdagi tenglamani qanoatlantiradigan (x,y) nuqtalar to'plamiga algebraik chiziq (egri chiziq) deyiladi, bu yerda

$$F(x,y) = \sum_{i+j \leq n} a_{ij} x^i y^j, \quad i, j = 0, 1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

Agar a_{ij} koeffitsientlaridan $i + j = k$ bo'lganda kamida bittasi noldan farqli va $i + j \geq k + 1$ bo'lganda barcha a_{ij} koeffitsientlari nolga teng bo'lsa, k soni $F(x,y)$ ko'phadning darajasi va mos egri chiziq tartibi deb ataladi.

Agar egri chiziqning (x,y) nuqtalarining x va y koordinatalari bitta t parametrga bog'liq funksiyalar bilan berilgan bo'lsa, ya'ni

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad (2)$$

U holda uni egri chizikli parametrik tenglama deyish mumkin. Bunda (2) egri chizikli parametrik tenglama deyiladi.

ASOSIY QISM.

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamasi. To'g'ri chiziq tenglamalarining turlari.

Avvalo shuni ta'kidlaymizki, to'g'ri chiziq matematikaning dastlabki tushunchasi, ya'ni u uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan deb taxmin qilinadi va ta'rifsiz qabul qilinadi.

Rasmda Oxy tekisligidagi to'g'ri chiziqlar ko'rsatilgan. 1-chiziq koordinatalar boshidan, 2-chiziq Ox o'qiga parallel, 3-chiziq Oy o'qiga parallel, 4-chiziq koordinata o'qlarini koordinatalar boshidan boshqa nuqtalarda kesib o'tadi.

To'g'ri chiziqning barcha nuqtalari faqat va faqat shu nuqtalarning xossalariga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun har bir bunday xossa bitta to'g'ri chiziqning barcha nuqtalarini aniqlaydi. Analitik jihatdan bunday xossa to'g'ri chiziq tenglamasidir.

Agar $i + j \leq 1$ bo'lsa, u holda (1) tekislikda algebraic to'g'ri chiziqni beradi. Bu holda (1) ko'phad quyidagi ko'rinishga ega:

$$F(x, y) = a_{10}x + a_{01}y + a_{00}.$$

$a_{10}x + a_{01}y + a_{00} = 0$ tenglama to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi; bu tenglama odatda quyidagicha yoziladi:

$$ax + by + c = 0, \quad [1]$$

To'g'ri chiziqning parametrik tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t, \\ y = y_0 + \beta t, \end{cases} \quad [2]$$

Bu yerda t -parameter, $-\infty < t < \infty$. Shuni ta'kidlash kerakki, t parametrining aniqlanish sohasidagi qiymatlari to'plami [2] parametrik tenglama bilan aniqlangan

to'g'ri chiziq joylashgan Oxy tekisligiga hech qanday aloqasi yo'q. Ma'lumki, $t = 0$ da $x = x_0$ va $y = y_0$.

To'g'ri chiziqning parametrik tenglamasining birinchi va ikkinchi tengliklaridan t ni topamiz: $t = \frac{x-x_0}{\alpha}$, $t = \frac{y-y_0}{\beta}$. Ushbu tengliklarni tenglashtirib, quyidagi tenglamani olamiz: $\frac{x-x_0}{\alpha} = \frac{y-y_0}{\beta}$, [3]

Bu esa (x_0, y_0) nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi deyiladi.

Koordinatalari α va β sonlardan iborat vektor, ya'ni

$$\vec{p} = \{\alpha, \beta\}$$

[3] tenglama bilan berilgan l chiziqning yo'naltiruvchi vektori deyiladi.

[3] tenglamada bitta maxraj nolga teng bo'lishi mumkin. Bunday holda, mos keladigan numerator nolga o'rnatiladi.

Koordinata o'qlariga parallel bo'lmagan to'g'ri chiziqning [1] umumiy tenglamasi berilgan bo'lsin. U holda quyidagicha o'zgarish:

$ax + by + c = 0 \quad | : (-c) , \quad \frac{x}{-\frac{c}{a}} + \frac{y}{-\frac{c}{b}} = 1$ va belgilash: $1 - \frac{a}{c} = p$ va $-\frac{b}{c} = q$ lardan

so'ng l to'g'ri chiziq $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$ [4] bo'ladi. Bu yerda p va q lar l to'g'ri chiziqning Ox va Oy o'qlardagi mos kesib o'tgan nuqtalari.

Ma'lumki, tekislikning ikkita turli xil nuqtasidan faqat bitta to'g'ri chiziq o'tadi. $M_1(x_1, y_1)$ va $M_2(x_2, y_2)$ tekislikning ikkita turli xil nuqtasi bo'lsin.

Bu nuqtalardan o'tuvchi l to'g'ri chiziq tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} \quad [5]$$

$$y = kx + b \quad [6]$$

[6] tenglama tekislikdagi to'g'ri chiziq tenglamasini ifodalaydi. U to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi deyiladi.

$k = \operatorname{tg}\varphi$ deb belgilash kiritamiz.

To'g'ri chiziq [2] tenglama bilan berilgan bo'lsin. Tekislikdagi o'zgaruvchan vektorni $\vec{r} = \{x, y\}$ bilan belgilab, biz $\vec{r} = \{x, y\} = \{x_0 + \alpha t, y_0 + \beta t\} = \{x_0, y_0\} + \{\alpha t, \beta t\} = \{x_0, y_0\} + t\{\alpha, \beta\}$ ni hosil qilamiz.

Biz $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0\}$, $\vec{a} = \{\alpha, \beta\}$ belgilashni kiritamiz. U holda to'g'ri chiziqning $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$ [7] vektor ko'rinishini olamiz. Bu yerda t –parameter, $-\infty < t < +\infty$.

To'g'ri chiziqlar orasidagi burchak. Nuqtadan chiziqgacha bo'lgan masofa

Tekislikdagi

$$l_1: \quad a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$

$$l_2: \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

to'g'ri chiziqlar berilgan bo'lsin. U holda quyidagilar o'rinalidir:

1. l_1 va l_2 to'g'ri chiziqlari mos keladi (ramziy ma'noda $l_1 \equiv l_2$) faqat va faqat shu holdaki, agar (ramziy ma'noda \Leftrightarrow) barcha mos koeffitsientlar va ozod hadlarning nisbatlari teng bo'lsa, ya'ni

$$l_1 \equiv l_2 \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2};$$

2. l_1 va l_2 to'g'ri chiziqlar parallel ($l_1 \parallel l_2$), lekin ular mos ($l_1 \neq l_2$) kelmaydi, faqat va faqat shu holdaki, agar barcha mos koeffitsientlarning nisbatlari teng bo'lsa va bu nisbat ozod hadlar nisbatiga teng bo'lmasa, ya'ni

$$((l_1 \parallel l_2) \& (l_1 \neq l_2)) \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2};$$

3. l_1 va l_2 to'g'ri chiziqlar bir nuqtada kesishadi (shuning uchun ular parallel emas va mos kelmaydi), faqat va faqat shu holdaki, agar $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ bo'lsa.

Bizga to'g'ri chiziq $ax + by + c = 0$ tenglama bilan berilgan bo'lsin. U holda $\vec{n} = \{a, b\}$ vektor $ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lsa, $\vec{n} = \{a, b\}$ vektor $ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziqning normali deyiladi.

Oxy tekisligida ikkita to'g'ri chiziq berilgan bo'lsin

$$l_1: \quad a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$

$$l_2: \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0.$$

Bunda $\vec{n}_1 = \{a_1, b_1\}$ va $\vec{n}_2 = \{a_2, b_2\}$ vektorlar mos ravishda l_1 va l_2 to'g'ri chiziqlarning normalidir. Ravshanki, l_1 va l_2 to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak $\vec{n}_1 = \{a_1, b_1\}$ va $\vec{n}_2 = \{a_2, b_2\}$ vektorlari orasidagi burchakka teng. Shuning uchun

$$\cos(\widehat{l_1, l_2}) = \cos(\widehat{\vec{n}_1, \vec{n}_2}) = \frac{\vec{n}_1 \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

Shunday qilib, l_1 va l_2 to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak $(\widehat{l_1, l_2})$ formula bilan

hisoblanadi

$$(\widehat{l_1, l_2}) = \arccos \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}. \quad [7]$$

Agar to'g'ri chiziqlar burchak koeffitsientli tenglamalari bilan berilgan bo'lsa:

$$l_1: \quad y = k_1 x + b,$$

$$l_2: \quad y = k_2 x + b,$$

u holda bu to'g'ri chiziqlar orasidagi $\varphi = (\widehat{l_1, l_2})$ burchakni quyidagi formula

orqali topish mumkin

$$\varphi = \arctg \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}. \quad [8]$$

Endi $l: ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziq va $P(x_0, y_0)$ nuqta berilgan bo'lsin.

$P(x_0, y_0)$ nuqtadan l to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa formula quyidagicha hisoblanadi.

$$d(P, l) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad [9]$$

NATIJA.

Oxy tekisligida quyidagi tenglamalar bilan berilgan chiziqlar parallel bo'lsin.

$$l_1: \quad a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$

$$l_2: \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0,$$

l_1 va l_2 to'g'ri chiziqlar orasidagi $d(l_1, l_2)$ masofa quyidagi formulalar bilan hisoblanadi.

$$d(l_1, l_2) = \frac{|b_1c_2 - b_2c_1|}{\sqrt{(a_2b_1)^2 + (b_1b_2)^2}}, \quad [10]$$

yoki

$$d(l_1, l_2) = \frac{|b_1c_2 - b_2c_1|}{\sqrt{(a_1b_2)^2 + (b_1b_2)^2}}.$$

Isbot. Bizga ikkita $l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ va $l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ to'g'ri chiziqlar berilgan bo'lib, ular parallel bo'lsin. U holda ularning paralleligidan $k =$

$\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1}$ bo'lib, $l_2: ka_1x + kb_1y + c_2 = 0$ ($k \neq 0$) bo'ladi. Tenglikni ikkala tomonini k

ga bo'lsak $a_1x + b_1y + \frac{c_2}{k} = 0$ kelib chiqadi. Agar $k = \frac{b_2}{b_1}$ deb olsak, u holda [9] ga

ko'ra

$$|OA| = \frac{|a_1 \cdot 0 + b_1 \cdot 0 + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \quad |OB| = \frac{|a_1 \cdot 0 + b_1 \cdot 0 + \frac{c_2}{k}|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|\frac{c_2}{k}|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \text{ bo'lib,}$$

ular orasidagi masofa

$$\begin{aligned} d = |OB| - |OA| &= \frac{|\frac{c_2}{k} - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|\frac{c_2 \cdot b_1}{b_2} - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|\frac{c_2 \cdot b_1 - c_1 \cdot b_2}{b_2}|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \\ &= \frac{|c_2 \cdot b_1 - c_1 \cdot b_2|}{b_2 \cdot \sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \\ &= \frac{|c_2 \cdot b_1 - c_1 \cdot b_2|}{\sqrt{(a_1 b_2)^2 + (b_1 b_2)^2}} \end{aligned}$$

bo'ladi.

Agar $k = \frac{a_2}{a_1}$ deb olsak, u holda

$$\begin{aligned} d = |OB| - |OA| &= \frac{|\frac{c_2}{k} - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|\frac{c_2 \cdot a_1}{a_2} - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|\frac{c_2 \cdot a_1 - c_1 \cdot a_2}{a_2}|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \\ &= \frac{|c_2 \cdot a_1 - c_1 \cdot a_2|}{a_2 \cdot \sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|c_2 \cdot a_1 - c_1 \cdot a_2|}{\sqrt{(a_1 a_2)^2 + (b_1 a_2)^2}} \end{aligned}$$

kelib chiqadi.

Adabiyotlar

1. А. А. Заитов. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Учебное пособие. – Ташкент: «Zuxra baraka biznes.» – 123 с.
2. А. А. Заитов. Элементы дифференциального исчисления. Учебное пособие. – Ташкент: изд-во ТГПУ. – 131 с.
3. А. А. Zaitov, A. Ya. Ishmetov. Matematika 1. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Zuxra baraka biznes” – 225 bet.
4. Бозаров Д. У. DETERMINANTLAR MAVZUSINI MUSTAQIL OQISHGA DOIR MISOLLAR //Журнал Физико-математические науки. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
5. Бозаров Д. У. MATRITSALAR MAVZUSINI MUSTAQIL O‘ZLASHTIRISHGA DOIR MISOLLAR //Муғаллим ҳам узликсиз билимлендирий. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
6. Uralovich, B. D. (2022). CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMALARIGA OID MASALALAR. Science and innovation, 1(A2), 163-171.

7. Bozarov D. U. CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISH MAVZUSINI MUSTAQIL O'RGANISHGA DOIR MISOLLAR // EURASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL

THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 24-28.

8. Allamova, M., & Bozarov, D. (2023). TRIGONOMETRIK TENGSIZLIKLAR YECHIMLARINING INNOVATSION QO'LLANILISHI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 3(1), 75-78.

9. Uralovich B. D., Normamatovich R. B., O'Gli A. Z. A. SONLARDAN ILDIZ CHIQRISH HAQIDA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 4. – C. 1428-1432.

10. Bozarov, D. U. (2022). IKKI O 'ZGARUVCHILI FUNKSIYANING EKSTREMUMIDAN FOYDALANIB, TEKISLIKDAGI IKKITA FIGURA ORASIDAGI MASOFANI TOPISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(11), 292-301.

11. Olimovich T. E., Uralovich B. D., Matlubovich M. J. Effective Methods in Teaching Mathematics //International Journal on Orange Technologies. – T. 3. – №. 3. – C. 88-90.

12. Uralovich B. D., Normamatovich R. B., Kholmatovich K. J. Development Of Mathematics In Different Periods //European Journal of Research Development and Sustainability. – 2021. – T. 2. – №. 3. – C. 53-54.

13. Ibragimov, S. L., Xudoyqulov, J. X., & Boboxonov, S. S. (2022). INTEGRATION BY SUBSTITUTION. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions, 381-385.

14. Xudoyqulov, J., & Boboxonov, S. (2022). GOLIZIN-KRYLOV METHOD FOR-ANALYTIC FUNCTION.

15. Eshmatov, B. E., Boboxonov, S., & Omonova, N. (2022). On the solvability of problems with an oblique derivative for a mixed parabolic-hyperbolic equation. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 536-538.

16. Каршиев, Б. Б., & Абсаматов, З. А. У. (2020). Формирование и совершенствование педагогических навыков в процессе обучения. *Вестник науки и образования*, (6-1 (84)), 79-84.

17. Каршиев, Б. Б., & Абсаматов, З. А. У. (2020). Педагогическая деятельность как явление социально-педагогическое. *Проблемы педагогики*, (2 (47)), 100-103.